

دلالة العدول لدى علماء أصول الفقه دراسة نموذجية إعداد

حسن يوسف هوساري

Hassan Yusuf Hausare

المحاضر بجامعة ولاية صكتو، صكتو نيجيريا.

hassanhausare@gmail.com

07030841397

و

سلامة رابع موركي

Salamatu Rabi'u Moriki

المحاضرة بجامعة ولاية صكتو، صكتو نيجيريا.

Salamaturabiu8@gmail.com

08036805916

The Abstract

This research handles one kind of Dalalat Allozoom, which is (Dalalat Alodool). This has been mentioned a lot in many texts of Alkitab and Assunnah took from it Al – ahkam ash – sharia. And al – masadir At – tafseeriyya contained so many of it. Except it deed not mention and have not seen it in any study, research or source. This study presents a theoretical study of Dalalat Alodool, its definition, pillars and sections. Also, the study has been based on two methods: collection and analysis. Collection is about collecting what the interpreters' jurist and mohaddithun have been written and deducted based on this Dalalah. While analysis is to view carefully a group of examples and deduct any hint or indicateion regarding Dalalat Alodool in order to build a theoretical study of it. Allah has honored me with this study which the conclusion of it came with results and recommendations; the foremost is that Dalalat Alodool one of the certified semantics which is based on Dalalat Al - isharah Allozomeiah and for this Dalalah to work there has to be a condition to consider.

Key word: Dalalah - - Odool – Lozoom Esharah

<https://majassu.com/volume-1-issue-1-august-2020/>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الملخص

تناول هذا البحث نوا من أنواع دلالة اللزوم على وهو دلالة العدول تلك الدلالة التي وردت في كثير من النصوص الكتاب والسنة واستنبطت بها الأحكام الشرعية أصولا وفروعا، وحفلت بها المصادر التفسيرية والحديثية والفقهية إلا أنها مع هذا كله خلت عن أي تحرير أو تفصيل، ولم أقف لها على ذكر في مصدر من المصادر الأصولية ويهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة النظرية شاملة لهذه الدلالة من حيث حقيقتها وتكييفها الأصولي وحجبتها وأقسامها وأركانها وشروط إعمالها.

وقد أختيرة لهذه الدراسة أن تكون مبنية على منهج الإستقراء والتحليل، أما الإستقراء: فهو عبارة عن جمع جملة وافرة مما بناه المفسرون أو المحدثون أو فقهاء أو الأصوليون من استنباط على هذه الدلالة، وأما التحليل: فهو النظر بتروفي هذه الجملة المجموعة من

التطبيقات، واستنباط ما فيها من إشارة أو دلالة على ما يتصل بتحرير القول وتعصيله في دلالة العدول ليبينى من ذلك دراسة نظرية شاملة لأصول هذه الدلالة.

وقد يسر الله - بكرمه - هذه الدراسة، والتي خرجت خاتمتها بنتائج توصيات، كان من أهمها أن دلالة العدول من الدلالات اللفظية المعتمدة، وأنها ترجع في أصلها إلى دلالة الإشارة اللزومية، وأن الأعمال هذه الدلالة في محلها شروط لا بد من مراعاتها الكلمات الدالة (المفاتيحية): دلالة، عدول، لزوم، إشارة.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

چ ڈ ٹ ٹ ڈ ڈ ف ڈ ڈ ف
ف چ آل عمران: ۱۰۲ چ آ ب ب ب
پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ
نٹ ٹ ڈ ٹ ٹ ڈ ڈ ف ڈ

● الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

التمهيد: وفيه نقطتان

- حقيقة الدلالة
- أقسام الدلالة

الأول: حقيقة الدلالة في اللغة: مأخوذ من (دل) (يدل) بفتح الياء وضم الدال. و(الدلالة) مصدر من هذا الفعل فيقال: (دلالة، دلالة، دلالة) لكن أكثر المعاجم اقتصرت على الفتح والكسر ونصت على أن الفتح أفصح² والدلالة تأتي على أكثر من معنى إلا أن ألسقها بالراد هنا مو معنى الهدية والإرشاد (فدل يدل) إذا هدى وأرشد سواء فتحة الدال من مصدره أو كثرت³،

حقيقة الدلالة في الإصطلاح: اختلف الأصوليون في حقيقة الدلالة على قولين القول الأول كون شيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر

القول الثاني كون شيء متى فهم، فهم غيره⁴

لكن كلا القولين يتفقان على أنه ليس من شرط الدال في الدلالة أن يكون لفظيا ولهذا عبر في كليهما عن الدال باللفظ الشيء الذي يعم الدلالة اللفظية وغير اللفظية.

الثاني: أقسام الدلالة: لما كان الدال لا يخلو أن يكون (لفظا) أو (غير لفظ) انقسمت الدلالة. في الجميلة إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، ولهذا كان عقد هذين المطلبين.

المطلب الأول: أقسام الدلالة اللفظية

والمراد بها: ما كان فيها على المعنى لفظا: سواء أكان اللفظ مفردا أم مركبا. وهذه الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

القسم الأول: الدلالة اللفظية الوضعية وهي: ((أنها كون اللفظ بحيث إذا نطق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له وهو قول أكثر الأصوليين.

ومن أمثلة هذا القسم من الدلالة: دلالة لفظ (الرجل) على الإنسان الكبير الذكر ولفظ (المرأة) على الإنسان الكبير الأنثى وهكذا في دلالة ألفاظ على معانيها المفردة والمركبة⁵

والدلالة اللفظية الوضعية تأتي لى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: دلالة المطابقة.

وهي: دلالة اللفظية على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة لفظ (الرجل) على الإنسان الكبير الذكر ودلالة لفظ (المرأة) على الإنسان الكبير الأنثى.

النوع الثاني: دلالة التضمن:

وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله. ولا تكون إلا في المعاني المركبة كدلالة لفظ (الأربعة) على الواحد ربعها. وعلى الاثنین نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة ارباعها.

النوع الثالث: دلالة الالتزام

وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لام له لزوما ذهنيا، بحيث يلم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم كما في دلالة لفظ (الأربعة) على الوجية، وهي الانقسام إلى متساويين⁶.

القسم الثاني: الدلالة اللفظية العقلية.

وهي: التي يكون فيها ارتباط اللفظ بالمعنى من جهة العقل، كدلالة اللفظ عقلا على لافظ به، وعلى حياته وقت تلفظه، وإن لم يكن معنى (المتكلم) و(الحياة) من المعاني الوضعية لعموم اللفظ المتكلم به.

القسم الثالث: الدلالة اللفظية الطبيعية

وهي: التي يكون فيها ارتباط اللفظ بالمعنى من جهة الطبع وهو ما جبل عليه الإنسان كدلالة الصراخ وهو لفظ وإن لم يكن مقيدا وضعا على مصيبة نزلت بالصراخ ودلالة لفظ (أح) بالمهملة على الألم.⁷

المطلب الثاني: أقسام الدلالة غير اللفظية

والمراد بهذه الدلالة: ما كان الدال فيها غير لفظ بأن يكون كتابة أو إشارة شيئا محسوسا أو عادة جبلة، أو غير ذلك.

وهذه الدلالة بالنسبة إلى مدركها. تأتي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الدلالة غير اللفظية الوضعية.

وهي: التي يكون فيها ارتباط الدال بالمدلول من جهة الوضع والتعيين، كدلالة المفهومات. الأربعة وهي: الخط والإشارة العقد والنصب.

القسم الثاني: الدلالة غير اللفظية العقلية.

وهي التي يكون فيها ارتباط الدال بالمدلول من جهة العقل، كدلالة المصنوعات على صانعها، وكدلالة الدخان المتصاعد من حطب على وجود نار فيه⁸

القسم الثالث: الدلالة غير اللفظية الطبيعية

وهي: التي يكون فيها ارتباط الدال بالمدلول من جهة الطبع والعادة كدلالة حمرة الوجه على خجل صاحبه ودلالة صفرة الوجه على وجل صاحبه أي خوفه⁹.

حقيقة دلالة العدول.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة العدول في اللغة.

تجتمع المعاني التي تدور حول مادة (عدل) في اصليين جامعين:

الأصل الأول: الاستواء.

ومنه: العدل من الناس: أي المرضي المستوي الطريقة، يقال: ((هذا عدل)) و((هما عدل)) و((عدلان)) و((هم عدول)).

ومن الباب: العدل نقيض الجور تقول: ((عدل في رعبيته)).

ومن الباب أيضا: العدل أي المساوي، تقول: ((عدلت بفلان فلانا)).

الأصل الثاني: الإعوجاج.

ومنه: العدول أي الميل والترك، بقول: ((عدل عن الشيء)) ((يعدل)) ((عدلا)) و((عدولا)) أي حاد.

ومن الباب: العدل أي أن تعدل الشيء عن وجه تقول: ((عدلت فلانا عن طريقه)).

إذا تبين هذا فإننا إذا قارنا هذين الأصلين اللغويين بما سنقف عليه من حقيقة.

اصطلاحية العدول: فإنه سيكون من المدرك الذي لا شك فيه أن الملائم من هذين الأصلين لحقيقة العدول الاصطلاحية هو الأصل الثاني: وهو الاعوجاج.

فالقدر المشترك بين المعنى اللغوي والاصطلاحية: هو الترك: إلا أنه في المعنى اللغوي: ترك مطلق، وفي المعنى الاصطلاحية: ترك مخصوص، فهو من باب الحقيقة العرفية بالتخصيص.

المطلب الثاني: حقيقة العدول في الاصطلاح.

وفيه مقصدان:

المقصد الأول: تسمية هذه الدلالة.

إذا تأملنا مفهوم هذه الدلالة بما يدل على هذا المفهوم كأن تسمى دلالة العدول أو الترك القولية، أو الحيدة، أو الانحياز، وما رادف ذلك.

ثم إنه. وإن كان في الاصطلاح فسحة إلا أن الأولى والله أعلم أن تسمى هذه الدلالة بـ(دلالة العدول).

المقصد الثاني: تعريف هذه الدلالة.

فإن الذي اجتمع من حد لدلالة العدول عند الأصوليين بعد النظر في آحاد الأمثلة والتطبيقات هو: اللزوم المترتب على ترك الشارع اللفظ الظاهر إلى غيره.

التكييف الأصول لدلالة العدول.

سبق أن نبه على أن دلالة حظيت عند الأصوليين بالتطبيق دون التأصيل، ولذا فإن الكلام عن نوع الدلالة حظيت عند الأصوليين بالتطبيق دون التأصيل، ولذا فإن الكلام عن نوع الدلالة فيها مستتبط من ثنايا الاستعمال لها عند الأصوليين والفقهاء، ومن التأمل فيما رسم من حدلها.

إذا ثبت هذا فإن هذا ... فإن الذي يجتمع من قول في نسبه هذه الدلالة الأول: وهو أنها ترد عليها الدلالة دلالة التزامية.

الدلالة الثانية: هو أن دلالة العدول تختص من أنواع دلالة الالتزام. بدلالة الإشارة

الدلالة الثالثة: هو أن دلالة العدول دلالة ظاهرة.

الدلالة الرابعة: يصح في دلالة العدول أنتقع عامة

الدلالة الخامسة: إذا ثبت في دلالة العدول أنها تقع عامة فلا شك في أنه يلحقها التخصيص، لأنه فرع القول بالعموم.

حجية دلالة العدول.

وفيه مطلبان

المطلب الأول: حجية دلالة العدول بالنظر إلى أنها دلالة التزام لما كانت دلالة العدول فرعا عن دلالة الالتزام صح بناء حجيتها على هذه الدلالة، لأنه يثبت للفرع ما ثبت للأصل ويقضي في أصله.

ودلالة الالتزام حجية عند علماء الشريعة، ويشهد على حجيتها.

قول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) رحمه الله: ((وهذا اللزوم الذي نذكره هنا يحصل به الاستدلال بأي وجه حصل اللزوم أقوى وأتم وأظهر كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهر)).

الشاهد الثاني: ما استنباط صحة صوم من أصبح جنبا من قوله تعالى ((فالأن

بأشروهن ابتغوا ما كتب الله عليكم)) يقول الإمام النووي رحمه الله قال الله تعالى ((وابتغوا ما كتب الله لكم)) ومعلوم أنه جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزوم منه أم يصبح جنبا ويصح صومه، لقوله تعالى: ((ثم أتم الصيام إلى الليل))¹⁰.

المطلب الثاني: حجية دلالة العدول بالنظر إلى أنها دلالة إشارة

دلالة العدول هي نوع من أنواع دلالة الإشارة كما تقدم¹¹، وما يقال في حجية دلالة الإشارة يقال مثله في دلالة الإشارة يقال مثله في دلالة العدول بنا على لحوق الفرع بأصله في حكمه. ودلالة الإشارة حجية عند علماء الشريعة.

أقسام دلالة العدول.

وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: أقسام دلالة العدول عنه.

بعد دراسة ما جمع من تطبيقات على دلالة العدول فقد لوحظ أن المعدول عنه وهو أحد أركان هذه الدلالة يأتي على قسمين:

القسم الأول: أن يكون هذه الدلالة عنه لفظا معينا.

ومعنى ذلك: أن من نظر إلى الخطاب أدرك منه أن المتكلم به عدل عن لفظ بعينه إلى آخر غيره.

القسم الثاني: أن يكون المعدول عنه لفظا غير معين.

ومعنى ذلك أن الناظر في الخطاب الذي تضمن دلالة العدول يجد المعدول عنه معنى من المعاني ليس محصورا في ألفاظ معينة.

المطلب الثاني: أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول إليه.

يتعين فيه قسم واحد وهو أن يكون المعدول إليه أقل في الظهور من المعدول عنه.

المطلب الثالث: أقسام دلالة العدول باعتبار اللازم. وهي قسمان:

القسم الأول أن يكون اللازم حكما شرعيا

ومعنى ذلك: أن يترتب على العدول في النص الشرعي حكم شرعي في أي علم كان من علوم الشرعية.

القسم الثاني: أن يكون اللازم غير حكم شرعي:

ومعنى ذلك: أن يترتب على العدول في النص الشرعي أمر ليس بحكم شرعي كأن يكون ذلك الأمر مسلكا من مسالك البلاغة والبيان ونحو ذلك.

المطلب الرابع: أقسام دلالة العدول باعتبار النص الواردة فيه

وهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن ترد هذه الدلالة في نص الكتاب.

القسم الثاني: أن ترد هذه الدلالة في نص السنة.

القسم الثالث: أن ترد هذه الدلالة في قول الصحابي.

المطلب الخامس: أقسام دلالة العدول باعتبار التوصيف اللغوي. أنها تنقسم إلى سبعة أقسام.

القسم الأول: العدول عن الجميع
القسم الثاني: العدول عن التصريح إلى
الكناية

القسم الثالث: العدول عن المضمير إلى
المظهر

القسم الرابع: العدول عن الخبر إلى
الأمر

القسم الخامس: العدول عن الخطاب إلى
الغيبة

القسم السادس: العدول عن مطابقة
الجواب للسؤال.

القسم السابع: العدول عن ضمير المذكر
إلى ضمير المؤنث.

أركان دلالة العدول

لدلالة العدول أركان:

الركن الأول: المعدول عنه: وهو اللفظ
الظاهر الذي قصد المتكلم تركه إلى لفظ
آخر لغرض ما.

الركن الثاني: المعدول إليه.

وهو اللفظ الآخر الذي ذهب إليه المتكلم
لغرض ما بعد أن قصد ترك اللفظ
الظاهر.

الركن الثالث: اللازم:

المعنى الذي يدركه العقل من العدول عن
اللفظ الظاهر إلى غيره.

شروط دلالة العدول

يشترط لإعمال دلالة العدول ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون المعدول عنه
ظاهرا والمراد بهذا الشرط أن يدرك
السامع للخطاب أن المتكلم قد عدل عن
لفظ إلى آخر

الشرط الثاني: أن يكون المعدول إليه
مغايرا في المعنى. والمراد بهذا الشرط:
أن يتضمن المعدول إليه معنى مغايرا
للمعدول عنه من أي جهة كانت

الشرط الثالث: أن يكون اللازم حكما
شرعيا. والمراد بهذا الشرط: أن يكون
المتربط على دلالة العدول من لزوم
عبارة عن حكم شرعي.

الشرط الرابع: أن لا يكون المحل توقيفياً. والمراد بهذا الشرط أنه إذا وقعت دلالة العدول في باب مبناه على التعبد والتوفيق فإنه لا يترتب على هذه الدلالة أثرها اللزومي.

الشرط الخامس: أن لا تخرج هذه الدلالة مخرجا بلاغياً.

والمراد بهذا الشرط أنه إذا وجد للعدول معنى من معاني البلاغة والبيان كان ذلك مانعا من أن يترتب عليه حكم شرعي.

الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أما النتائج فمن أهمها

- خلو دلالة عن أي تحرير أو تأصيل فيما وقفت عليه من مصادر أصولية بل إن الأمر تعدى ذلك إلى أن هذه الدلالة مع لم تظفر بتسمية اصطلاحية أو لقب علمي.
- يريد على دلالة العدول من الدلالات الأخرى: دلالة الظاهر والعموم والتخصيص.

• تنقسم دلالة العدول باعتبار اللزم: إلى ما كان حكما شرعيا، وما كان غير حكم شرعي.

• تنقسم دلالة العدول باعتبار النص الواردة فيه: إلى ما وقعفي الكتاب وما وقع في السنة. وما وقع في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم

• المعدول عنه: هو اللفظ الظاهر الذي قصد المتكلم لغرض ما، بعد أن قصد ترك اللفظ الظاهر.

وأما التوصيات

• الاهتمام بالدراسات التي تلقى الضوء على المسائل المسكوت عنها في البحث الأصولي أو المتكلم فيها على نحو مختصر.

• التوجيه إلى الدراسات التي تقوم على استقرا التطبيقات على المسائل الأصولية وتحليلها واستنتاج ما فيها من دلالات تكون متممة أو مقومة للجانب النظري.

• ما زالت دلالة اللزوم وخاصة نوعي الإشارة والاقتصاد بحاجة إلى بحوث ودراسات تحرير كثيرا من القضايا التأصيلية في هذه الدلالة.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- ¹ أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، الناشر: شركة المدينة المنورة للطباعة ص:180
- ² الأزهري الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تح: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، مجلد:14 ص: 45. الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى، تاجل العروس، الناشر: مكتبة نور، مجلد:28 ص:502 مادة (دل)
- ³ الأزهري الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تح: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، مجلد:14 ص: 45 الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى، تاجل العروس، الناشر: مكتبة نور، مجلد:28 ص:502 مادة (دل)
- ⁴ أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، ويقال له ابن الموقت الحنفي، التقرير والتحبير، الناشر: مكتبة نور، مجلد:1 ص:130. الصنهاجي المالكي، أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي، شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، تح: طه عبد الرؤف سع، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة. ص:23
- ⁵ أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، ويقال له ابن الموقت الحنفي، التقرير والتحبير، الناشر: مكتبة نور، مجلد:1 ص:79
- ⁶ البخاري محمد أمين، بن محمود المعروف بأمير بادشاه الحنفي، تيسير التحرير، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، مجلد:1 ص:81

¹⁰النووي يحيى بن شرف الدين المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الناشر:
المؤسسة الرسالة مجلد:7 ص: 221.